

NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VẬN DỤNG BẢNG ĐIỂM CÂN BẰNG VÀ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TỈNH ĐẮK LẮK

Nguyễn Thị Phương Thảo¹

Ngày nhận bài: 27/3/2022; Ngày phản biện thông qua: 18/5/2022; Ngày duyệt đăng: 31/5/2022

TÓM TẮT

Bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecard – BSC) được đưa ra bởi Kaplan và Norton (1996b), là hệ thống đo lường thành quả và quản trị chiến lược của tổ chức. BSC xem xét thành quả hoạt động của tổ chức từ 4 khía cạnh: Khía cạnh tài chính, khía cạnh khách hàng, khía cạnh kinh doanh nội bộ và khía cạnh học hỏi và phát triển. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định và đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng Bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecard – BSC) và tác động của việc vận dụng BSC đến thành quả hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng với 250 mẫu, các kỹ thuật phân tích bao gồm thống kê mô tả, phân tích mô hình đo lường và mô hình cấu trúc. Kết quả có 6 yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng BSC tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đó là: Quy mô doanh nghiệp; Nhận thức về tính hữu ích của BSC; Nhận thức về khả năng vận dụng BSC; Văn hóa doanh nghiệp; Trình độ kế toán viên và chi phí tổ chức vận dụng BSC. Kết quả từ nghiên cứu cho thấy các yếu tố này có tác động tích cực đến khả năng vận dụng BSC và vai trò tích cực của BSC trong việc góp phần nâng cao thành quả hoạt động kinh doanh của DN. Ngoài ra, nghiên cứu cũng đưa ra các khuyến nghị và hàm ý nhằm nâng cao khả năng vận dụng BSC để tăng cường thành quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Từ khóa: Bảng điểm cân bằng; Doanh nghiệp; Thành quả hoạt động.

1. MỞ ĐẦU

Kế toán truyền thống hầu như tập trung vào phân tích các chỉ tiêu tài chính (Atkinson et al., 1997); (Ittner et al., 1997); (Kaplan và Norton, 1996a); (Kaplan và Norton, 1996b). Johnson và Kaplan (1987) cho rằng hệ thống kế toán quản trị (KTQT) trong những năm 1950 - 1980 cung cấp thông tin quá trễ và không thích hợp cho nhà quản trị hoạch định và ra các quyết định, do đó hệ thống đo lường thành quả truyền thống không cung cấp đủ thông tin hữu ích trong việc thực hiện các mục tiêu tổ chức, ra quyết định, lên kế hoạch và kiểm soát. Từ những hạn chế trong việc đo lường thành quả hoạt động kinh doanh đó doanh nghiệp (DN) cần phải có một công cụ KTQT là BSC để hỗ trợ cho quản trị chiến lược của DN, đồng thời có thể giúp DN đánh giá tốt hơn thành quả hoạt động (TQHĐ) của mình. Khái niệm BSC được đưa ra bởi Kaplan và Norton (1996b), là hệ thống đo lường thành quả và quản trị chiến lược, được sử dụng tại các tổ chức kinh doanh, các tổ chức phi lợi nhuận và các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm định hướng hoạt động theo tầm nhìn và chiến lược của tổ chức, theo dõi hiệu quả hoạt động của tổ chức so với mục tiêu đề ra cho từng bộ phận và nhân viên, giúp các tổ chức đạt hiệu quả cao trong việc thực thi chiến lược. BSC xem xét thành quả hoạt động của tổ chức từ 4 khía cạnh: Khía cạnh tài chính, khía cạnh khách hàng, khía cạnh quá trình

nội bộ và khía cạnh học hỏi và phát triển.

Các nghiên cứu liên quan đến các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng BSC trên thế giới chủ yếu trong các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, ngân hàng, trường học, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, các tổ chức chăm sóc sức khỏe. Về nghiên cứu trong nước hầu như rất ít các nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng BSC và đo lường TQHĐ kinh doanh, có thể kể đến một số nghiên cứu (Đặng Thị Hương, 2010); (Trần Quốc Việt, 2013); (Phan Thị Xuân Hương và Trần Đình Khôi Nguyên, 2014); (Phạm Hùng Cường và Bùi Văn Minh, 2014); (Trịnh Thùy Anh, 2015); (Nguyễn Quang Đại, 2016); (Vũ Thùy Dương, 2017); (Phan Thị Xuân Hương, 2016); (Võ Ngọc Hồng Phúc, 2018); (Vo Van Nhi và Phạm Ngọc Toan, 2018); (Tạ Lê Ngân Hà, 2019).

Qua tìm hiểu cho thấy các DN tại Đắk Lắk hầu như chưa vận dụng đầy đủ công cụ BSC để đánh giá TQHĐ toàn diện các khía cạnh. Các DN chủ yếu dựa trên các chỉ tiêu tài chính để đánh giá TQHĐ kinh doanh thông qua thông tin trên báo cáo tài chính, chưa quan tâm nhiều đến các chỉ tiêu phi tài chính như chăm sóc khách hàng, chú trọng nâng cao nguồn nhân lực... và chưa có bộ chỉ số để đo lường các chỉ tiêu này. Điều này cho thấy mặc dù chưa triển khai vận dụng BSC nhưng những chỉ tiêu mà DN đang áp dụng để đánh giá TQHĐ thể hiện một số trong 4 phương diện của

¹Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Phương Thảo; ĐT: 0914585795; Email: ntpthaob@ttn.edu.vn.

BSC. Nguyên nhân của việc chưa đánh giá TQHĐ của DN một cách đầy đủ, toàn diện có thể là do DN chưa tiếp cận khái niệm BSC; Quy mô DN chủ yếu là DN NVV tiềm lực tài chính còn hạn chế; DN chỉ đánh giá TQHĐ kinh doanh dựa vào so sánh kết quả đạt được những năm trước và đưa ra con số kế hoạch cho năm sau...

Với đặc trưng là vùng sản xuất kinh doanh nông nghiệp là chủ yếu, các DN tại tỉnh Đắk Lắk cũng cần nâng cao khả năng thích ứng, trong đó có việc nâng cao công tác quản trị, sử dụng các công cụ quản trị hiện đại như BSC vào quản lý DN nhằm nâng cao TQHĐ của DN, đáp ứng được những thay đổi của thị trường trong tình hình mới hiện nay. Nghiên cứu này tập trung vào các yếu tố tác động đến việc vận dụng BSC và tác động của việc vận dụng BSC đến TQHĐ tại các DN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

Xác định các yếu tố và đo lường mức độ tác động đến việc vận dụng BSC tại các DN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Nghiên cứu tác động của việc vận dụng BSC tới TQHĐ tại các DN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đưa ra khuyến nghị giúp các DN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có thể vận dụng được BSC vào DN với kỳ vọng có thể nâng cao TQHĐ của DN.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu

Nguồn số liệu thứ cấp: Các nghiên cứu trước có liên quan, các số liệu về tình hình hoạt động của DN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Nguồn số liệu sơ cấp: Thu thập bằng cách gửi trực tiếp và thông qua thư điện tử câu hỏi khảo sát đến các DN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

2.2.2. Phương pháp chọn mẫu

Theo Hair Jr & cộng sự (2016), số lượng mẫu tối thiểu trong phân tích PLS – SEM phải bằng hoặc lớn hơn 10 lần số biến quan sát nguyên nhân của một khái niệm hoặc 10 lần số đường dẫn lớn nhất tác động đến một khái niệm trong mô hình cấu trúc. Trong mô hình này có tối đa 6 đường dẫn hướng vào một biến nghiên cứu, do đó cỡ mẫu nhỏ nhất là 60 mẫu. Cỡ mẫu nghiên cứu càng lớn so với cỡ mẫu tối thiểu thì càng làm tăng tính đại diện và độ tin cậy của nghiên cứu. Tuy nhiên do hạn chế về nguồn lực nên tác giả chọn cỡ mẫu là 265 DN SXKD trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Nghiên cứu lấy mẫu dựa trên phương pháp

thuận tiện, sau khi kiểm tra sàng lọc, có 250 mẫu khảo sát được sử dụng cho mục đích nghiên cứu.

2.2.3. Phương pháp thu thập và xử lý số liệu

Việc thu thập số liệu khảo sát được thực hiện qua việc gửi trực tiếp bảng hỏi và qua thư điện tử đến các DN SXKD ở tỉnh Đắk Lắk. Tham gia trả lời bảng hỏi là quản lý DN, trưởng phòng kế toán các DN.

Nghiên cứu áp dụng phương pháp thống kê mô tả, phương pháp nghiên cứu định lượng bằng công cụ SmartPLS3 để đánh giá mô hình đo lường và kiểm định giả thuyết nghiên cứu.

a. Đánh giá mô hình đo lường bao gồm:

+ Đánh giá độ tin cậy nhất quán nội tại, thông qua 2 hệ số Cronbach's Anpha và độ tin cậy tổng hợp (CR – composite reliability); 2 hệ này có giá trị từ 0,6 đến 0,9 là chấp nhận được.

+ Đánh giá giá trị hội tụ của thang đo: Xem xét hệ số tải ngoài (outer loadings) của biến quan sát và phương sai trích trung bình (AVE): Theo Hultland (1999) đề xuất hệ số tải ngoài nên tối thiểu là 0,5. Phương sai trích trung bình (AVE) có giá trị 0,5 cho thấy thang đo của một khái niệm nghiên cứu đạt được độ hội tụ (Hair Jr và cộng sự, 2016).

+ Đánh giá giá trị phân biệt của thang đo: Dựa theo tiêu chí của Fornell-Larcker. Ngoài ra, còn đánh giá độ phân biệt của thang đo bằng hệ số HTMT, ngưỡng giá trị HTMT nhỏ hơn 0,85 để các biến nghiên cứu có độ phân biệt (Hair Jr và cộng sự, 2016).

b. Kiểm định giả thuyết nghiên cứu: Nghiên cứu sử dụng phần mềm Smart PLS3 với việc tính toán dựa trên 2.000 lần lấy mẫu Bootstrapping, đánh giá mối quan hệ trong mô hình thông qua hệ số đường dẫn (path coefficient) và kiểm tra mức ý nghĩa thống kê của các giả thuyết bằng giá trị t-value và p-value. Theo đó, p value phải <0.05 thì có thể khẳng định rằng mối quan hệ có ý nghĩa ở mức 5%; giá trị t - value > 1.96 thì kết luận rằng hệ số của đường dẫn khác 0 (với mức ý nghĩa thống kê 5% (Hair Jr & cộng sự, 2016).

2.2.4. Mô hình nghiên cứu

Mô hình nghiên cứu gồm 2 phần: (1) Yếu tố tổ chức (Quy mô DN, Văn hóa DN, Trình độ của kế toán viên; Chi phí tổ chức vận dụng BSC); (2) Các yếu tố về đặc điểm, nhận thức của nhà quản lý (Nhận thức về tính hữu ích của BSC; Nhận thức về khả năng ứng dụng của BSC). Các tác giả Islam & cộng sự (2014), Ding & Beaulieu (2011), Wiersma (2009), Islam & Kellermanns (2006) đã cho thấy vai trò nhận thức của nhà quản lý về công cụ quản trị là rất quan trọng, góp phần thúc đẩy việc triển khai áp dụng BSC.

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất

Quy ước mã hóa các khái niệm trong mô hình: *Nhận thức về tính hữu ích của BSC* (HI); *Nhận thức về khả năng ứng dụng BSC* (KN); *Chi phí tổ chức vận dụng BSC* (CP); *Quy mô DN* (QM); *Văn hóa DN* (VH); *Trình độ của kế toán viên* (TD); *Vận dụng BSC trong DN* (VD); *TQHD của DN* (TQ).

2.3.5. Giả thuyết nghiên cứu

Kennedy & Affleck-Graves (2001) thấy rằng sự lựa chọn của một hệ thống KTQT, chẳng hạn như ABC, có thể có tác động đáng kể đến giá trị DN. Để tạo thuận lợi cho việc sử dụng, nhận thức của nhà quản lý về khả năng của hệ thống là rất quan trọng. Nhận thức của quản lý về BSC là sự hiểu biết về lợi ích, cách sử dụng và hoạt động của BSC trong DN. Do đó, nhận thức về khả năng của BSC có thể làm nổi bật những lợi ích tiềm năng và gia tăng việc sử dụng BSC (Islam & cộng sự, 2014). Theo đó, giả thuyết H1, H2 được đưa ra:

+ H1: Nhận thức về tính hữu ích của BSC tác động tích cực đến việc vận dụng BSC trong DN.

+ H2: Nhận thức về khả năng ứng dụng của BSC tác động tích cực đến việc vận dụng BSC trong DN.

Có nhiều tác giả đã phân tích ảnh hưởng của quy mô DN đối với việc áp dụng BSC và chứng minh việc áp dụng BSC có liên quan đáng kể và tích cực với quy mô của tổ chức (Hoque & James, 2000; Speckbacher & cộng sự, 2003; Braam & Nijssen, 2004; Hendricks & cộng sự, 2004; Quesado & cộng sự, 2016). Dávila (2005) cho rằng công ty lớn hơn, việc thực hiện các hệ thống KTQT càng khả thi hơn. Theo nghĩa này, khi quy mô tăng lên, các vấn đề phối hợp và truyền thông cao hơn và do đó các hệ thống kiểm soát quản lý có xu hướng chính xác hơn. Ngoài ra, công ty lớn hơn có nhiều nguồn lực

hơn để thực hiện các cải cách quản lý. Do đó, giả thuyết H3 được đưa ra như sau:

+ H3: Việc vận dụng BSC trong DN được kết hợp tích cực với quy mô DN.

Văn hóa DN sẽ tạo ra khuôn khổ cho DN thể hiện trong nghi thức, hành vi... Văn hóa là sự hỗ trợ từ quản lý đến nhân viên hoặc sự liên kết về phát triển DN, hỗ trợ lẫn nhau giữa các nhân viên và phòng ban chức năng. Một nền văn hóa tốt sẽ giúp DN lôi kéo được nhân tài và giữ lòng trung thành giữa các nhân viên. Nhân viên sẽ hiểu rõ về vai trò của họ trong DN và sẽ làm việc hướng tới mục tiêu chung của DN. Gibbons & Kaplan (2015) cho rằng việc phát triển BSC tạo ra một văn hóa DN mới phù hợp với chiến lược, sứ mệnh và mục tiêu của DN và các cách thức để đạt được các mục tiêu đó. Do đó, khi một DN có kế hoạch triển khai BSC, một nền văn hóa tốt sẽ giúp nhân viên nhanh chóng thích nghi với thay đổi mới và tạo mối liên kết tốt giữa các nhân viên. Từ đó, giả thuyết H4 đưa ra như sau:

+ H4: Văn hóa DN tác động tích cực đến việc vận dụng BSC trong DN.

Việc có kế toán viên có năng lực đầy đủ là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc triển khai BSC. Mặc dù BSC đã được sử dụng phổ biến trên thế giới nhưng nó chưa phổ biến ở Việt Nam và không phải tất cả các kế toán đều am hiểu và có thể vận hành BSC. Kế toán có năng lực tốt, am hiểu về các kỹ thuật KTQT bao gồm BSC sẽ ảnh H5 như sau:

+ H5: Trình độ của kế toán viên tác động tích cực đến việc vận dụng BSC trong DN.

Chi phí là một yếu tố quan trọng khi triển khai bất kỳ hệ thống mới nào (Koske & Muturi, 2015).

Việc đánh giá lợi ích, chi phí và rủi ro khi thực hiện BSC là tương đối cần thiết. Chi phí là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến việc triển khai BSC trong việc đánh giá TQHĐ (Koske & Muturi, 2015). Do đó, đưa ra giả thuyết H6: chi phí tổ chức vận dụng BSC càng thấp thì khả năng BSC sẽ được áp dụng trong việc đánh giá TQHĐ càng cao.

+ H6: Chi phí tổ chức vận dụng BSC tác động tích cực đến việc vận dụng BSC trong DN.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng BSC là một biện pháp đo lường tốt để cải thiện TQHĐ tổ chức theo nhiều cách khác nhau qua việc tích hợp của các chức năng và quy trình khác nhau. Qua đó giảm thời gian xử lý thông tin và tăng thời gian ra quyết định của quản lý. Do đó, giả thuyết H7 của được đưa ra như sau:

+ H7: TQHĐ kinh doanh của DN được tác động tích cực bởi việc vận dụng BSC.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Giới thiệu mẫu nghiên cứu

Bảng hỏi được đo lường bằng thang đo Likert 5 điểm, dữ liệu được thu thập thông qua quá trình khảo sát trực tiếp và qua thư điện tử cho các đối tượng được khảo sát. Từ các phiếu gửi đi khảo sát, một số phiếu do không đủ thông tin đã loại ra do không đạt yêu cầu, còn 250 phiếu được đưa vào

phân tích. Tác giả tiến hành các bước xử lý dữ liệu bằng công cụ SmartPLS3.

Kết quả thống kê thông tin của DN như sau: Về ngành nghề kinh doanh, đa số các DN thuộc thương mại, dịch vụ (chiếm 44%), DN sản xuất (chiếm 36,4%), kinh doanh hoạt động khác (chiếm 19,6%). Về loại hình DN, công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) chiếm 75,6%, công ty cổ phần chiếm 16,4%, 8% còn lại là các loại hình DN khác như DN tư nhân. Về quy mô DN, số lượng DN lớn có giá trị tổng tài sản trên 100 tỷ đồng (chiếm 10%), DN vừa có giá trị tổng tài sản từ 20 đến 100 tỷ đồng (chiếm 44,4%), còn lại DN nhỏ có giá trị tổng tài sản dưới hơn 20 tỷ đồng (chiếm 45,6%). Thống kê về trình độ chuyên môn cho thấy 83,2% có bằng đại học, trình độ sau đại học chiếm 16,8%.

3.2. Đánh giá thang đo và kiểm định giả thuyết

Theo Bảng 3.1 và bảng 3.2, giá trị CR của các nhân tố có giá trị từ 0,850 - 0,944, cao hơn ngưỡng 0,7. Hệ số Cronbach's Alpha của các nhân tố cũng có giá trị từ 0,778 - 0,920 (cao hơn 0,7). Bên cạnh đó, hệ số tải ngoài (outer loading) của các biến quan sát đều lớn hơn 0,5, nằm trong khoảng từ 0,674 - 0,924. Phương sai trung bình (AVE) của tất cả các biến quan sát trong mô hình là chấp nhận được vì nó cao hơn 0,50 (dao động từ 0,586 đến 0,808), chứng tỏ các biến nghiên cứu có độ tin cậy và hội tụ cao.

Bảng 3.1. Kiểm tra độ tin cậy thang đo

Biến nghiên cứu	Cronbach's Alpha	Composite Reliability (CR)
Nhận thức tính hữu ích của BSC (HI)	0,886	0,921
Nhận thức về khả năng ứng dụng BSC (KN)	0,864	0,901
Quy mô DN (QM)	0,796	0,878
Văn hóa DN (VH)	0,913	0,934
Trình độ của kế toán viên (TD)	0,920	0,944
Chi phí tổ chức vận dụng BSC (CP)	0,778	0,850
Việc vận dụng BSC trong DN (VD)	0,867	0,902
TQHĐ của DN (TQ)	0,872	0,902

Nguồn: Tổng hợp của tác giả

Bảng 3.2. Kiểm tra độ hội tụ của thang đo

Biến nghiên cứu	Biến quan sát	Hệ số tải	Average Variance Extracted (AVE)
Nhận thức tính hữu ích của BSC (HI)	HI1	0,806	0,745
	HI2	0,858	
	HI3	0,902	
	HI4	0,883	
Nhận thức về khả năng ứng dụng BSC (KN)	KN1	0,805	0,647
	KN2	0,828	
	KN3	0,809	
	KN4	0,792	
	KN5	0,785	

Biến nghiên cứu	Biến quan sát	Hệ số tải	Average Variance Extracted (AVE)
Quy mô DN (QM)	QM1	0,803	0,707
	QM2	0,816	
	QM3	0,899	
Văn hóa DN (VH)	VH1	0,854	0,740
	VH2	0,883	
	VH3	0,847	
	VH4	0,840	
	VH5	0,876	
Trình độ nhân viên kế toán (TD)	TD1	0,905	0,808
	TD2	0,898	
	TD3	0,867	
	TD4	0,924	
Chi phí tổ chức BSC (CP)	CP1	0,790	0,586
	CP2	0,729	
	CP3	0,750	
	CP4	0,791	
Việc vận dụng BSC trong DN (VD)	VD1	0,803	0,612
	VD2	0,842	
	VD3	0,824	
	VD4	0,845	
	VD5	0,831	
	VD6	0,682	
TQHĐ của DN (TQ)	TQ 1	0,757	0,608
	TQ 2	0,773	
	TQ 3	0,789	
	TQ 4	0,822	
	TQ 5	0,851	
	TQ 6	0,674	

Nguồn: Tổng hợp của tác giả

Trong bước tiếp theo, các tác giả sử dụng một số tiêu chí để kiểm tra giá trị phân biệt của thang đo trong mô hình nghiên cứu, kết quả được hiển thị trong Bảng 3.3, bảng 3.4. Trước hết, tác giả sử dụng tiêu chí Fornell và Larcker để đánh giá giá trị phân biệt, trong bảng 3.3, giá trị căn bậc hai của phương sai trung bình (AVE) của tất cả các biến tiềm ẩn nằm trong khoảng 0,765 đến 0,899 và cao hơn tất cả các hệ số tương quan giữa các biến. Do

đó kết luận là thang đo của các biến nghiên cứu đều đạt được độ phân biệt.

Ngoài ra, nghiên cứu còn sử dụng một tiêu chí HTMT để kiểm tra giá trị phân biệt của thang đo, bảng 3.4 cho thấy các hệ số HTMT có giá trị cao nhất là 0,371, thấp hơn 0,85 (Hair et al., 2016). Điều này càng chứng tỏ thang đo trong mô hình đạt được giá trị phân biệt.

Bảng 3.3. Giá trị phân biệt thang đo (tiêu chí Fornell-Larcker)

	CP	HI	KN	QM	TD	TQ	VD	VH
CP	0,765							
HI	0,071	0,863						
KN	0,228	0,237	0,804					
QM	0,093	0,270	0,253	0,841				
TD	0,093	0,065	0,136	0,276	0,899			

	CP	HI	KN	QM	TD	TQ	VD	VH
TQ	0,293	0,283	0,276	0,136	0,181	0,779		
VD	0,267	0,316	0,324	0,320	0,268	0,257	0,782	
VH	0,134	0,295	0,164	0,120	0,153	0,200	0,274	0,860

Nguồn: Tổng hợp của tác giả.

Bảng 3.4. Giá trị phân biệt chính thức thang đo (tiêu chí HTMT)

	CP	HI	KN	QM	TD	TQ	VD	VH
CP								
HI	0,091							
KN	0,245	0,261						
QM	0,145	0,304	0,304					
TD	0,096	0,074	0,149	0,315				
TQ	0,335	0,310	0,302	0,149	0,193			
VD	0,258	0,337	0,336	0,371	0,289	0,253		
VH	0,152	0,331	0,184	0,143	0,170	0,214	0,275	

Nguồn: Tổng hợp của tác giả.

Kiểm định giả thuyết

Bước tiếp theo là kiểm tra các giả thuyết nghiên cứu, nghiên cứu đánh giá mối quan hệ trong mô hình thông qua hệ số đường dẫn (path coefficient) và kiểm tra mức ý nghĩa thống kê của các giả thuyết bằng giá trị t-value và p-value. Nghiên cứu sử dụng phần mềm Smart PLS3 với việc tính toán dựa trên 2.000 lần lấy mẫu Bootstrapping. Bảng 3.5

thể hiện nhân tố nhận thức về tính hữu ích của BSC có tác động mạnh nhất đến việc vận dụng BSC (Hệ số tác động 0,174), còn tác động nhỏ nhất là văn hóa DN (Hệ số tác động 0,130). Bảy giả thuyết đều được chấp nhận có mức ý nghĩa 5% do các giá trị t-value của các mối quan hệ đều lớn hơn 1,96, hệ số p-value của các đường dẫn đều < 0,05.

Bảng 3.5. Kết quả kiểm định giả thuyết

Giả thuyết nghiên cứu	Mối quan hệ	Hệ số tác động	t - value	p - value	Kết luận
H1	Nhận thức tính hữu ích của BSC (HI) -> Việc vận dụng BSC (VD)	0,174	3,162	0,001	Chấp nhận
H2	Nhận thức về khả năng ứng dụng BSC (KN) -> Việc vận dụng BSC (VD)	0,161	2,574	0,009	Chấp nhận
H3	Quy mô DN (QM) -> Việc vận dụng BSC (VD)	0,159	2,587	0,008	Chấp nhận
H4	Văn hóa DN (VH) -> Việc vận dụng BSC (VD)	0,130	2,190	0,028	Chấp nhận
H5	Trình độ của kế toán viên (TD) -> Việc vận dụng BSC (VD)	0,155	2,754	0,009	Chấp nhận
H6	Chi phí tổ chức vận dụng BSC (CP) -> Việc vận dụng BSC (VD)	0,172	2,985	0,005	Chấp nhận
H7	Việc vận dụng BSC (VD) -> TQHD của DN (TQ)	0,257	4,370	0,000	Chấp nhận

Nguồn: Tổng hợp của tác giả

3.3. Thảo luận

Giả thuyết H1 đề xuất việc Nhận thức về tính hữu ích của BSC tác động tích cực đến việc vận dụng BSC trong DN. Bảng 3.5 cho thấy giả thuyết này được chấp nhận với mức ý nghĩa thống kê 1% (t - value = 3,162, p - value < 0,05), hệ số tác

động từ Nhận thức tính hữu ích của BSC đến việc vận dụng BSC là 0,174. Điều này tương ứng với các công trình trong nước và nước ngoài cho rằng nhận thức của người quản lý DN về lợi ích của BSC là vô cùng quan trọng thúc đẩy việc vận dụng BSC (Islam và Kellermanns, 2006); (Islam et al.,

2014); (Vo Van Nhi và Pham Ngoc Toan, 2018).

Bên cạnh đó, đánh giá TQHĐ tại các DN ở Đắk Lắk cho thấy sự hạn chế trong việc tiếp cận và nhận thức về ích lợi của việc vận dụng BSC. Những người được khảo sát đều cho rằng cần thiết phải thay đổi hệ thống chỉ tiêu đánh giá TQHĐ một cách đầy đủ, toàn diện và chính xác hơn.

Giả thuyết H6 đề xuất Chi phí tổ chức vận dụng BSC tác động tích cực đến việc vận dụng BSC trong DN. Bảng 3.5 cho thấy giả thuyết này được chấp nhận với mức ý nghĩa thống kê 1% (t -value = 2,985, p -value < 0,05), hệ số đường dẫn là 0,172, phù hợp với nghiên cứu trên thế giới (Koske và Muturi, 2015); (Võ Ngọc Hồng Phúc, 2018); (Tạ Lê Ngân Hà, 2019); (Vo Van Nhi và Pham Ngoc Toan, 2018).

Nguồn lực tài chính cũng là một trong những rào cản khi triển khai vận dụng BSC, Benková et al., (2020) đề cập một số vấn đề trong việc triển khai BSC trong DN. Một trong những vấn đề chính là BSC là một công cụ quá đắt đối với DN. Điều này tạo ra một cản trở đáng kể cho các DN nói chung và DN tại Đắk Lắk nói riêng muốn áp dụng BSC. Vấn đề thứ hai là khó khăn trong quá trình thực hiện, mỗi DN có môi trường riêng biệt và việc thực hiện BSC không áp dụng như nhau cho tất cả các DN. Để vận dụng được BSC, cần có sự tư vấn của công ty tư vấn với chi phí tương đối cao.

Giả thuyết H2 đề xuất Nhận thức về khả năng của BSC tác động tích cực đến việc vận dụng BSC trong DN. Bảng 3.5 cho thấy giả thuyết này được chấp nhận với mức ý nghĩa thống kê 1% (t -value = 2,574, p -value < 0,05), hệ số đường dẫn từ nhận thức khả năng vận dụng BSC đến việc vận dụng BSC là 0,161, tương đồng với nghiên cứu của (Islam và Kellermanns, 2006); Islam et al., (2014) chứng minh nhận thức về khả năng của BSC có mức độ tác động cao nhất đối với việc áp dụng BSC.

Giả thuyết H3 đề xuất về việc vận dụng BSC trong DN được kết hợp tích cực với quy mô DN. Bảng 3.5 cho thấy giả thuyết này được chấp nhận với mức ý nghĩa thống kê 5% (t -value = 2,587, p -value < 0,05), hệ số đường dẫn từ quy mô DN đến việc vận dụng BSC là 0,159, phù hợp với nghiên cứu của (Hoque và James, 2000); (Speckbacher et al., 2003); (Machado, 2013), (Quesado et al., 2016), (Benková et al., 2020). Perera và Baker (2007) cũng chứng minh khi các DN khi tăng quy mô sẽ sử dụng nhiều biện pháp đo lường TQHĐ hơn.

Kết quả nghiên cứu cũng tương ứng với công

trình của (Lesáková và Dubcová, 2016) cho rằng một DN có quy mô lớn hơn thì khả năng triển khai ứng dụng BSC sẽ khả thi hơn. Tuy nhiên Andersen et al. (2001) cho thấy việc áp dụng BSC ở các DN có quy mô nhỏ cũng mang lại lợi ích như các tổ chức lớn, lợi ích cụ thể có thể khác nhau. Từ đó cho thấy quy mô DN có ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng vận dụng BSC, trong khi đó DN ở tỉnh Đắk Lắk chủ yếu có quy mô nhỏ và vừa nên để vận dụng được BSC cũng là một thách thức đáng kể.

Giả thuyết H5 đề xuất trình độ của kế toán viên tác động tích cực đến việc vận dụng BSC trong DN. Bảng 3.5 cho thấy giả thuyết này được chấp nhận với mức ý nghĩa thống kê 1% (t -value = 2,754, p -value < 0,05), hệ số đường dẫn là 0,155, phù hợp với nghiên cứu của (Haldma và Laats, 2002); (Ismail và King, 2007); (Ishola et al., 2018); (Vo Van Nhi và Pham Ngoc Toan, 2018), khi kế toán viên có năng lực chuyên môn cao, có kiến thức về BSC sẽ làm cho việc áp dụng hệ thống BSC trong việc đánh giá TQHĐ dễ dàng hơn.

Benková et al. (2020) cũng đưa ra các rào cản đến việc triển khai phương pháp BSC trong DN đó là chất lượng nguồn nhân lực. Từ đó chỉ ra rằng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quyết định quan trọng làm tăng tính khả thi trong việc vận dụng được BSC vào DN để đánh giá TQHĐ. Cụ thể, nhân viên kế toán cần có năng lực về chuyên môn, kiến thức BSC, được tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng để nâng cao trình độ....

Giả thuyết H4 đề xuất Văn hóa DN tác động tích cực đến việc vận dụng BSC trong DN. Bảng 3.5 cho thấy giả thuyết này được chấp nhận với mức ý nghĩa thống kê 5% (t -value = 2,190, p -value < 0,05), hệ số đường dẫn từ nhận thức văn hóa DN đến việc vận dụng BSC là 0,130, tương đồng với nghiên cứu của (Vo Van Nhi và Pham Ngoc Toan, 2018), theo đó khi áp dụng hệ thống mới cụ thể là BSC thì cần phải có sự liên kết và đồng thuận từ cấp quản lý đến nhân viên để tạo động lực vượt qua khó khăn cũng như cảm thấy tự tin hơn khi sử dụng một hệ thống phức tạp và mới như BSC.

Giả thuyết H7 đề xuất TQHĐ kinh doanh của DN được tác động tích cực bởi việc vận dụng BSC. Kết quả trong bảng 3.5 cho thấy giả thuyết này được chấp nhận với mức ý nghĩa thống kê 1% (t -value = 4,370, p -value < 0,01), hệ số đường dẫn từ việc vận dụng BSC đến TQHĐ kinh doanh của DN là 0,257, phù hợp với các tác giả (Hoque và James, 2000); (Davis và Albright, 2004); (Hoque, 2005); (Anand et al., 2005); (Gumbus và Lussier, 2006); (Crabtree và DeBusk, 2008); (De Geuser et

al., 2009); (Phạm Hùng Cường và Bùi Văn Minh, 2014); (Benková et al., 2020). Crabtree và DeBusk (2008) chỉ ra các DN có triển khai BSC hoạt động hiệu quả hơn so với các DN không triển khai BSC, ngoài ra các DN thu được lợi nhuận vượt mức sau khi áp dụng BSC, điều này chứng minh rằng BSC là một công cụ quản lý chiến lược hiệu quả giúp cải thiện lợi nhuận cho DN. Bên cạnh đó Gumbus và Lussier (2006) cho thấy các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) có thể hưởng lợi ích từ việc sử dụng BSC nhằm cải thiện TQHĐ. Kết quả cũng được minh chứng qua nghiên cứu của (Benková et al, 2020) khi cho rằng phương pháp BSC được sử dụng góp phần vào khả năng cạnh tranh cao hơn các DN trong một môi trường đầy biến động hiện nay.

3.4. Một số khuyến nghị nhằm nâng cao khả năng vận dụng BSC tại các DN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Dựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả mạnh dạn đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao khả năng vận dụng BSC như sau:

Nhận thức của nhà quản lý về BSC được xem là khó khăn cũng như là rào cản lớn khi triển khai vận dụng BSC. Khi nhà quản lý chủ động tiếp cận các thông tin mới cũng như DN với một nền văn hóa sáng tạo thường nhanh chóng áp dụng các phương pháp kế toán quản trị mới. Do đó, cần thông qua tổ chức các buổi tập huấn, hội thảo chuyên đề để giới thiệu BSC đến nhà quản lý và nhân viên để góp phần nâng cao sự hiểu biết, nhận thức và tầm quan trọng của BSC trong việc đánh giá TQHĐ của DN. Bởi vì khi nhà quản lý có trình độ kinh doanh và quản lý DN, đồng thời hiểu được lợi ích của việc vận dụng BSC, khi triển khai được BSC và qua việc phối hợp đồng bộ các biện pháp của BSC có thể cải thiện các hoạt động của DN, gắn kết và nâng cao trách nhiệm của các bộ phận và cá nhân trong việc thực hiện chiến lược, nâng cao khả năng cạnh tranh của DN. Khi đó, nhà quản lý sẽ có nhiều khả năng hỗ trợ và chấp nhận ứng dụng BSC, kể cả việc cần phải chi một khoản chi phí lớn cho việc triển khai vận hành. Bên cạnh đó, DN cần phân tích, cân đối giữa lợi ích và chi phí khi vận dụng BSC như chi phí đào tạo, tập huấn, chi phí đầu tư công nghệ, đối với các DNNVV thì vấn đề chi phí là một khó khăn đáng kể khi áp dụng triển khai BSC. Áp dụng BSC đòi hỏi chi phí vận hành tương đối cao, chi phí càng hợp lý trong khả năng của DN thì khả năng vận dụng BSC càng khả thi hơn.

Thực tế vẫn tồn tại khoảng cách giữa người lao động với nhà quản lý DN, thiếu sự gắn kết chia sẻ từ cấp quản lý với các cấp thấp hơn dẫn tới việc có hạn

chế trong việc tiếp cận và phổ biến các mục tiêu, chiến lược của DN với toàn thể người lao động của DN. Do đó, các DN cần xây dựng một nền văn hóa DN tốt, cụ thể có sự kết nối, hỗ trợ giữa các cấp và các phòng ban chức năng trong DN. Hơn nữa, việc tổ chức cơ cấu DN, tầm nhìn, sứ mệnh và phong cách quản lý của nhà lãnh đạo có tác động rất lớn đến việc kết nối các mối quan hệ trong DN, tạo nên sức mạnh tổng thể để thực hiện những mục tiêu chung cho DN. Những điều này sẽ giúp tăng cơ hội ứng dụng BSC trong việc đánh giá TQHĐ và điều này sẽ giúp mọi người trong DN cảm thấy tự tin hơn khi áp dụng một hệ thống đánh giá mới mà ít bị lo lắng, căng thẳng hay áp lực. Đồng thời cũng thuận lợi hơn khi DN phổ biến chiến lược mục tiêu phát triển DN cho nhân viên, gắn quyền lợi trách nhiệm của nhân viên với mục tiêu và sự phát triển bền vững của DN.

Bên cạnh đó trình độ của kế toán viên là một trong những yếu tố quan trọng để có thể xây dựng, triển khai và vận dụng BSC trong việc đánh giá TQHĐ kinh doanh của DN. Vì thế, việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực của đội ngũ nhân viên kế toán là việc mà nhà quản lý DN cần quan tâm chú ý. Người làm kế toán phải không ngừng cập nhật thông tin, nâng cao chuyên môn, hiểu biết về BSC. DN cũng có thể xây dựng một bộ phận kế toán riêng chuyên trách về BSC, với đội ngũ kế toán được đào tạo có hiểu biết sâu về KTQT nói chung và BSC nói riêng thì việc có thể tổ chức và vận dụng BSC trong DN sẽ khả thi hơn. Do vậy, các DN cần tạo điều kiện để nhân viên tham gia những buổi đào tạo, tập huấn về BSC trong bối cảnh các tài liệu hướng dẫn về BSC chưa nhiều, các đơn vị đào tạo tư vấn áp dụng BSC còn hạn chế.

Dịch COVID-19 gây ra những thay đổi ở quy mô toàn cầu đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của các DN, trong đó có các DN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Điều này cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất (SX), làm gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, đình trệ hoạt động SX của DN khiến việc SXKD gặp rất nhiều trở ngại. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để thay đổi nhận thức và hành động của DN để tồn tại, thay đổi chiến lược kinh doanh để thích nghi và phát triển trong tình hình mới, khi đó việc vận dụng BSC để chuyển chiến lược thành các mục tiêu cụ thể để đánh giá TQHĐ của DN có thể giúp cho DN cân bằng được các nội dung, khía cạnh để tiếp cận tới việc phát triển bền vững như thay đổi cách thức SX, cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, giá trị sản phẩm sau thu hoạch, nâng cao khả năng cạnh tranh và giá trị thương hiệu để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của thị trường, cải tiến các quy trình kinh doanh nội bộ;

những khiếu nại của khách hàng được giải quyết ổn thỏa hơn, khách hàng hài lòng hơn về sản phẩm của DN, từ đó sẽ thúc đẩy, cải thiện tình hình tài chính, đem lại lợi nhuận cho DN.

4. KẾT LUẬN

Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm hiểu và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng BSC, đo lường mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến việc áp dụng BSC cũng như tác động của việc vận dụng BSC đến TQHD tại các DN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Việc thu thập các mẫu theo phương pháp thuận tiện, với số lượng mẫu khảo sát đủ điều kiện đưa vào phân tích là 250.

Kết quả nghiên cứu đã cho thấy tất cả các yếu tố có ảnh hưởng tích cực đến việc áp dụng BSC tại các DN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Kết quả này phù hợp với các nghiên cứu trước đây, từ kết quả của nghiên cứu này sẽ giúp đưa ra các khuyến nghị trong việc giúp các DN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có thể vận dụng được BSC vào DN, từ đó kỳ vọng có thể nâng cao được TQHD, cụ thể:

Tăng cường nhận thức của nhà quản lý về BSC là cần thiết bởi vì khi nhà quản lý hiểu được lợi ích của BSC, họ sẽ có nhiều khả năng hỗ trợ và nâng cao khả năng vận dụng BSC, ngay cả khi cần phải chi một khoản chi phí đáng kể cho việc vận hành hệ thống.

Các DN cần phân tích lợi ích chi phí để cân nhắc các nguồn lực để có thể vận dụng được BSC. Các chi phí này có thể bao gồm nguồn nhân lực, đầu tư ban đầu cho công nghệ, thiết bị và phí tư vấn. Ngoài ra, DN cũng cần xây dựng một nền văn hóa tốt, hỗ trợ từ ban lãnh đạo hoặc có sự liên kết và hỗ trợ lẫn nhau từ các nhân viên và các phòng ban chức năng. Những điều này sẽ giúp tăng cơ hội ứng dụng BSC trong việc đánh giá TQHD.

Các nghiên cứu tiếp theo cần mở rộng mẫu nghiên cứu để kết quả mang tính đại diện hơn, có thể nghiên cứu việc vận dụng BSC trong các lĩnh vực, ngành nghề cụ thể, đồng thời đưa vào các nhân tố ảnh hưởng mới mà nghiên cứu này chưa đề cập tới.

FACTORS IMPACTING THE BALANCED SCORECARD APPLICATION AND BUSINESS PERFORMANCE OF ENTERPRISES IN DAK LAK PROVINCE

Nguyen Thi Phuong Thao²

Received Date: 27/3/2022; Revised Date: 18/5/2022; Accepted for Publication: 31/5/2022

SUMMARY

The Balanced Scorecard (BSC), introduced by Kaplan and Norton (1996b), is an organization's performance measurement system and strategic management. BSC looks at an organization's performance from four perspectives: finance, customer, internal business, learning, and growth. This study aims to identify and measure the factors affecting the application of the Balanced Scorecard (BSC). The following is to study the impact of the BSC's application on the performance of businesses in Dak Lak province. The study used a 250-sample quantitative method, descriptive statistics, measurement model analysis, and a structural model. As a result, there are six factors affecting the application of BSC in enterprises in Dak Lak province: Enterprise size; Perception of the usefulness of the BSC; Awareness of the ability to apply BSC; Corporate culture; Accountant competence, and BSC application cost. The results show that these factors positively influence BSC application and play a positive role in improving enterprises' performance. In addition, the study also provides recommendations and implications to improve the ability to apply BSC to enhance the business performance of enterprises.

Keywords: *balanced scorecard, enterprise, organizational performance.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

Đặng Thị Hương (2010). Áp dụng BSC tại các DN dịch vụ Việt Nam. *Tạp chí khoa học kinh tế và quản*

²Faculty of Economics, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Nguyen Thi Phuong Thao; Tel: 0914585795; Email: ntpthaob@ttn.edu.vn.

trị kinh doanh, Số 26, 94-104.

Nguyễn Quang Đại (2016), *Hệ thống đo lường hiệu quả hoạt động theo thể điểm cân bằng trong các DN tại TP. Hồ Chí Minh*. Luận án Tiến sỹ Kinh tế, Học viện Khoa học xã hội.

Phạm Hùng Cường & Bùi Văn Minh (2014). Thực trạng áp dụng phương pháp thể điểm cân bằng (balanced scorecard) trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP. Hồ Chí Minh. *Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang*, Số 3, 85 - 92.

Phan Thị Xuân Hương (2016). *Xây dựng hệ thống thể điểm cân bằng cho ngành chế biến thủy sản tỉnh Khánh Hòa*. Luận án Tiến sỹ, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng.

Phan Thị Xuân Hương & Trần Đình Khôi Nguyên (2014). Xây dựng bản đồ chiến lược cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản tỉnh Khánh Hòa. *Tạp chí Phát triển Kinh tế*, Số 289, 108 - 127.

Tạ Lê Ngân Hà (2019). *Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng Bảng điểm cân bằng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP. HCM*. Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Trần Quốc Việt (2013). *Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ chấp nhận mô hình thể điểm cân bằng trong quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp Việt Nam*. Luận án Tiến sỹ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

Trịnh Thùy Anh (2015). Quản trị chiến lược dựa vào mô hình thể điểm cân bằng: Từ tư duy đến hành động. *Tạp chí Khoa học trường Đại học Mở TP. HCM*, 6, 55-66.

Võ Ngọc Hồng Phúc (2018). *Các nhân tố ảnh hưởng đến ứng dụng thể điểm cân bằng tại TP. HCM*. Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Vũ Thùy Dương (2017). *Vận dụng Thẻ điểm cân bằng để đánh giá hiệu quả hoạt động trong các doanh nghiệp May Việt Nam*. Luận án Tiến sỹ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

Tài liệu tiếng nước ngoài

Anand, M., Sahay, B. & Saha, S., (2005). Balanced scorecard in Indian companies. *Vikalpa* 30, 11-26.

Andersen, H., Cobbold, I. & Lawrie, G (2001). *Balanced scorecard implementation in SMEs: reflection on literature and practice*. 4th SME international conference, Allborg university, Denmark, 2001. Citeaser.

Atkinson, A. A., Balakrishnan, R., Booth, P., Cote, J. M., Groot, T., Malmi, T., Roberts, H., Uliana, E. & Wu, A., (1997). New directions in management accounting research. *Journal of management accounting research*, 9, 79-108.

Benková, E., Gallo, P., Balogová, B. & Nemeč, J. (2020). Factors Affecting the Use of Balanced Scorecard in Measuring Company Performance. *Sustainability* 12, 1178.

Braam, G. J. M. & Nijssen, E. J. (2004). Performance effects of using the Balanced Scorecard: a note on the Dutch experience. *Long Range Planning*, 37, 335-349.

Crabtree, A. D. & Debusk, G. K (2008). The effects of adopting the balanced scorecard on shareholder returns. *Advances in Accounting* 24, 8-15.

Davila, T. (2005). An exploratory study on the emergence of management control systems: formalizing human resources in small growing firms. *Accounting, Organizations Society* 30, 223-248.

Davis, S. & Albright, T., (2004). An investigation of the effect of Balanced Scorecard implementation on financial performance. *Management Accounting Research* 15, 135-153.

De Geuser, F., Mooraj, S. & Oyon, D. (2009). Does the balanced scorecard add value? Empirical evidence on its effect on performance. *European Accounting Review* 18, 93-122.

Ding, S. & Beaulieu, P. (2011). The role of financial incentives in balanced scorecard-based performance evaluations: Correcting mood congruency biases. *Journal of Accounting Research* 49, 1223-1247.

Gibbons, R. & Kaplan, R. S. (2015). Formal measures in informal management: can a balanced scorecard change a culture? *American Economic Review* 105, 447-51.

Gumbus, A. & Lussier, R. N. (2006). Entrepreneurs use a balanced scorecard to translate strategy into performance measures. *Journal of Small Business Management* 44, 407-425.

Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. & Sarstedt, M. (2016). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)*, Sage publications.

- Haldma, T. & Lääts, K. (2002). Contingencies influencing the management accounting practices of Estonian manufacturing companies. *Management accounting research* 13, 379-400.
- Hendricks, K., Menor, L. & Wiedman, C. (2004). The Balanced Scorecard: To adopt or not to adopt. *Ivey Business Journal* 69, 1-9.
- Hoque, Z. & James, W. (2000). Linking Balanced Scorecard Measures to Size and Market Factors: Impact on Organizational Performance. *Journal of Management Accounting Research*, 12.
- Hoque, Z. (2005). Linking environmental uncertainty to non-financial performance measures and performance: a research note. *The British Accounting Review* 37, 471-481.
- Hulland, J. (1999). The effects of country-of-brand and brand name on product evaluation and consideration: A cross-country comparison. *Journal of International Consumer Marketing* 11, 23-40.
- Ishola, A. A., Adeleye, S. T. & Tanimola, F. A. (2018). Impact of educational, professional qualification and years of experience on accountant job performance. *Journal of Accounting Financial Management* 4, 2018.
- Islam, M. & Kellermanns, F. W. (2006). Firm-and Individual-Level Determinants of Balanced Scorecard Usage. *Canadian Accounting Perspectives* 5, 181-207.
- Islam, M., Yang, Y.-F., Hu, Y.-J. & Hsu, C.-S. (2014). Factors affecting balanced scorecard usage. *International Journal of Business Information Systems* 17, 112-128.
- Ismail, N. A. & King, M. (2007). Factors influencing the alignment of accounting information systems in small and medium sized Malaysian manufacturing firms. *Journal of Information Systems Small Business* 1, 1-20.
- Ittner, C.D. and Larcker, D.F. (1997). Innovations in performance measurement: trends and research implications. *Journal of Management Accounting Research* 10, 205–238.
- Johnson, T. H. & Kaplan, R. S. (1987). *Relevance lost: the rise and fall of management accounting*. Harvard Business School Press.
- Kaplan, R. S. & Norton, D. P. (1996a). *Linking the balanced scorecard to strategy*. Harvard Business School Press.
- Kaplan, R. S. & Norton, D. P. (1996b). *The balanced scorecard: translating strategy into action*, Harvard Business School Press.
- Kennedy, T. & Affleck-Graves, J. (2001). The impact of activity-based costing techniques on firm performance. *Journal of management accounting research* 13, 19-45.
- Koske, C.C. & Muturi, W., 2015. Factors affecting application of BSC: A case study of nongovernmental organizations in Eldoret, Kenya. *Journal of Management* 2, 1868-1898.
- Lesáková, Ľ. & Dubcová, K. (2016). Knowledge and use of the balanced scorecard method in the businesses in the Slovak Republic. *Procedia-Social Behavioral Sciences* 230, 39-48.
- Machado, M. J. C. V. (2013). Balanced Scorecard: an empirical study of small and medium size enterprises. *Review of Business Management* 15, 129-148.
- Perera, S. & Baker, P. (2007). Performance measurement practices in small and medium size manufacturing enterprises in Australia. *Small Enterprise Research* 15, 10-30.
- Quesado, P. R., Aibar-Guzmán, B., Rodrigues, L. L. & Economics, B. (2016). Extrinsic and intrinsic factors in the balanced scorecard adoption: An empirical study in Portuguese organizations. *European journal of management* 25, 47-55.
- Speckbacher, G., Bischof, J. & Pfeiffer, T. (2003). A descriptive analysis on the implementation of balanced scorecards in German-speaking countries. *Management accounting research* 14, 361-388.
- Vo Van Nhi & Pham Ngoc Toan (2018). Factors influencing to the application of balanced scorecard among listed companies in Ho Chi Minh City. *International Conference on Business, Management and Accounting*.
- Wiersma, E. (2009). For which purposes do managers use Balanced Scorecards?: An empirical study. *Management accounting research*, 20, 239.